

MEHNAT ESTETIKASI VA UNING SHAXS, JAMIYAT HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Abilqosimova Sevinch Umrzoq qizi

O`zMu Ijtimoiy fanlar fakulteti Amaliy etika 1-bosqich talabasi

e-mail: sevinchabilqosimova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Maqolada mehnat estetikasi, uning shaxs, jamiyat hayotidagi ahamiyati, mehnat estetikasining shakllanishida ishlab chiqarish vositalarining zamonaviyligi, mehnat kollektividagi estetik muhitning ta`siri masalalari o`rganilgan

Kalit so`zlar: mehnat estetikasi, texnologik jarayon, inson, texnika, jamiyat, estetik muhit, mehnat sharoiti, mehnat vositalari, madaniyat, axloq, estetik did.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается эстетика труда, его значение в жизни человека и общества, современность средств производства в формировании эстетики труда, влияние эстетической среды в трудовом коллективе.

Ключевые слова: эстетика труда, технологический процесс, человек, техника, общество, эстетическая среда, условия труда, орудия труда, культура, мораль, эстетический вкус.

Annotation. In this article, the aesthetics of work, its importance in the life of an individual and society, the modernity of means of production in the formation of work aesthetics, the impact of the aesthetic environment in the labor collective are studied

Key words: labor aesthetics, technological process, human, technique, society, aesthetic environment, working conditions, working tools, culture, morality, aesthetic taste

KIRISH

Mehnat- insonning aqli yoki jismoniy kuchi bilan amalga oshiriladigan maqsad faoliyatidir. U odomzot hayotini farovonlashtirish hamda ma`naviy qadriyatlarni yaratish vositasi. Mehnatda inson ayni paytda ham aqliy ham jismoniy tomondan tarbiyalanib, ma`naviy yuksalib boradi. Biroq mehnat og`ir majburiyatga aylangan joyda uning bu xususiyatlari yo`qoladi. Shu sababli mehnat har jihatdan yuksak

samara berishi uchun erkin bo'lishi, mehnat jarayoni ijodiy va qiziqarli kechishi lozim.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. O'tgan asrlardan boshlab estetika sohasida i texnika estetikasi, ishlab chiqarish estetikasi, badiiy dizayn nazariyasi kabi fanlar paydo bo'lgan bo'lib, ular bevosita mehnat estetikasi bilan uzviy bog'liqdir. Jamiyat rivojlangan sari insonlarning estetik ehtiyojlari ham yuqorilab boradi.

Mehnat estetikasida mehnat va ishlab chiqarishni go'zallik va maqsadga muvofiqlik asosida tashkil etish quyidagilardan iborat: ishlab chiqarish binolari uchun estetik mos arxitekturani loyihalash; dam olish joylarining intererlarini bezatish; qulay va chiroyli ish kiyimlarini yaratish; hududlarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish va b. Ular esa, o'z navbatida estetik mezonlarga amal qilishni talab qiladi, estetik mezonlar esa, mehnat samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

“Go'zallik bu nafaqat mezoniylilik, ya'ni me'yor, uyg'unlik, mutanosiblik, tenglik va b. bilan bog'langan holda namoyon bo'ladi, go'zallikning sifatlariga foydalilik kirsam, go'zallikning xususiyatlariga manfaatdorlik, yoqimlilik va qulaylik kiradi va ular uzviy ravishda ergonomika bilan bog'langandir”.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Mehnat estetikasi deganda mehnat sharoiti, mehnat vositalari, mehnat natijalarida estetik qonuniyatlarning namoyon bo'lishi tushiniladi. Mehnat estetikasida dizaynga bo'lgan talab ko'p yoqlamalik tabiatiga ega. Unda faqat texnikaviy go'zallik emas, butunligicha texnologik jarayon va ishlab chiqarish joyimakon go'zalligi ham dizayn qonun qoidalariga bo'ysunishi: inson- texnika- makon tizimining estetiklashishi ro'y beradi. Mehnatning estetik jihatdan to'laqonli bo'lishi uchun avvalo obyektiv omillar, ishlab chiqarish jarayoniga ham bog'liq. Shu o'rinda mehnatkashlarning madaniyati, estetik did masalalari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mehnat qanday ko'rinishda bo'lmasin texnika taraqqiyotiga bog'liq. Ibtidoiy davrdan boshlab bugungi kundagi texnologiya shakllanganigacha mehnat vositalari o'zgardi. Bu mehnat estetikasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi zamon talabi asosida, barcha mamlakatlarda mehnat jarayoniga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa mehnat jarayonining oshishiga, mehnat estetikasining rivojlanishiga va insonlarning estetik didining kamol topishiga olib kelmoqda. Mehnat estetikasi amalyoti insonning yaratuvchanlik qobiliyatini yuzaga chiqaribgina qolmay, yaratilayotgan go'zallik uning qo'li bilan yaratilgani, uni ruhiy- estetik jihatdan rag'batlantiradi, o'ziga ishonch tuyg'usini orttiradi. Mehnat jarayoni bilan bog'liq bo'lgan soha- Ergonomika mehnatni yengillashtiribgina qolmay, uning unumi, samarasini oshishiga ham yordam bera boshladi. Ergonomika- bu ijtimoiy o'zaro

ta'sirlarni va ularning tizimlarining boshqa elementlariga ta'sirini tahlil qiladigan ilmiy fan. Ergonomika inson va integratsiyalashgan tizimlarning umumiy ish faoliyatini optimallashtirish uchun dizayn usullari va asosiy ma'lumotlardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Ergonomika 1949-yilda Angliyada paydo bo'lgan bo'lib mehnat qilayotgan odamning imkoniyatlari, ruhiyati, anatomiyasi, fiziologiyasiga asoslanib, mehnat sharoitini o'rganadi. Oddiy so'z bilan aytganda ergonomika quyidagilarni o'rganadi: ish joyini to'g'ri tashkil etish, qulay va amaliy mebel yaratish, insonning barcha xususiyatlarini hisobga olgan holda, foydalanish uchun imkon qadar qulay vositalar va gadjetlarni yaratish.

Ergonomika mehnat sharoitiga va mehnat jarayoniga o'z ta'sirini ko'rsatadi, istalmagan kuchlanish va noqulay tana holatini kamaytiradi. Ergonomika ishni oson va qulay qilishga qaratilgan bo'lib, bu har qanday stressni, xavfni kamaytiradi va qoniqish va mahsuldorlikni oshiradi. Ergonomikaning predmeti mehnat faoliyati, tadqiqot ob'ekti esa "odam- mehnat quroli- mehnat predmeti- ishlab chiqarish muhiti" tizimidir. Bugungi kunda ergonomika fan sifatida shakllanib maxsus oliy o'quv yurtlarida o'qitilmoqda. Shuningdek, turli konstruktorlik byurolari, ishlab chiqarish jarayoni kompleks tashkil etilgan sohalarda keng qo'llanilmoqda. Ergonomika narsalar olamini yaratish jarayonida eng muhim falsafiy- axloqiy jihat-buyumga nisbatan insoniy munosabatda bo'lish masalasiga e'tibor qaratadi. Ergonomika yordamida dizayn mahsulotlari inson tabiatiga moslashtirildi. Bunda dizayner, nafosatshunos, loyihachi- konstruktor, texnik- muhandis, ruhshunos birlashishi talab etiladi. Jonli mehnat jarayoni murakkabroq tuzilma ishlab chiqarishning tarkibiy qismini tashkil qiladi.

Ishlab chiqarish jarayonida kishilar o'zaro bir-birlari hamda ishlab chiqarish vositalariga nisbatan muayyan ijtimoiy munosabatda bo'ladi. Tabiiyki, mahsulot tayyorlashda muayyan mehnat qurollari(mashina, dastgoh, aslaha va boshqalar) shuningdek, ularni maqsadga muvofiq joylashtirish va o'zaro ta'sirini ta'minlashdek murakkab vazifani ado etishga to'g'ri keladi. Uskunani ishlatishning osonligi boshqarish va sozlashning soddaligi, uskuna shaklining mutanosibligi mehnat vaqtida kishi kuch-quvvatini tejaydi va oqibatda sanoat mahsuloti sifati yaxshilanadi. Texnika taraqqiyoti barcha turdagi kasb egalarining mehnat faoliyatini yengillashtirmoqda. Traktoridan tortib, san'atkorgacha bugun zamonaviy texnologiyalardan o'z faoliyati jarayonida qo'llab bormoqda. Ammo ular bajaradigan ish mazmuni turlicha bo'lganidek texnologiyalar va ergonomika qonuniyatlari turlicha namoyon bo'ladi.

O'tgan asrdan boshlab estetik sohasida texnika estetikasi, ishlab chiqarish estetikasi, badiiy dizayn nazariyasi kabi fanlar paydo bo'lgan bo'lib, ular bevosita mehnat estetikasi bilan uzviy bog'liqdir. Jamiyat rivojlangan sari insonlarning estetik

ehtiyojlari ham yuqorilab boradi. Shu jihatdan mahsulotni ishlab chiqarish va iste'mol qilishning nafaqat iqtisodiy, texnologik, ergonomic balki estetik jihatlariga ham katta e'tabor qaratildi, chunki mahsulotning estetik jihati insonga ijobiy ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lgan ma'naviy qoniqish hissi bilan bog'liqdir. Bugungi kunda yuqori sifatli mahsulotlar estetik parametrlarga ega bo'lishi lozimdir, lekin mehnat estetikasi ishlab chiqarilgan mahsulotning estetik xususiyatlarga egaligi bilan chegaralanib qolmaydi. Mehnat estetikasi ishlab chiqarishning barcha sohalarida go'zallik qonuniyatlarining qaror topishiga, estetik did va tuyg'ubi shakllantirishga xizmat qiladi va u moddiy- badiiy madaniyatning bir shaklidir. Mehnat estetikasiga mehnat va ishlab chiqarishni go'zallik va maqsadga muvofiqlik asosida tashkil etish, ishlab chiqarish binolari uchun estetik va mos arxitekturani loyihalash, qulay va chiroyli ish kiyimlarini yaratish, hududlarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish va boshqalar kiradi. Ular esa o'z navbatida mehnat samaradorligini oshirishga ta'sir qiladi.

XULOSA.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, mehnat estetikasida, insonlarning madaniyati, axloqi va estetik didi birinchi o'rinda turadi. Insonda estetik did bo'lmasa, u yaratgan ixtiro boshqalarga mos kelmasligi mumkin. Natijada u insonning shuncha qilgan mehnati zoye ketishi mumkin. Shuning uchun ham har qanday ishda estetik did muhim ahamiyatga ega. Yuqorida aytganlarimdek mehnat estetikasining shaxs va jamiyat hayotidagi o'рни nihoyatda katta. Mehnat estetikasi shaxsga va jamiyatga foyda keltiradi. Zero dono xalqimiz aytganidek: himmat- elning tayanchi, mehnat-rohat quvonchi. Shunday qilib mehnat insonga ta'sir ko'rsatadi, ma'naviy kamol topishiga ko'maklashadi. Inson qilgan mehnati jarayonida ijod qiladi va estetik zavq oladi, bunda esa estetika fanining xizmati katta rol o'ynaydi. Inson qilayotgan mehnat jarayonida ergonomika ham chetda qolmaydi. Ergonomika mehnat estetikasining ajralmas bir qismidir. Ergonomikasiz mehnatni puxta va foydali amalga oshirib bo'lmaydi. Ergonomika mehnat jarayonida sifatni va tartibni saqlab qolgan holda ish jarayonini samarali tugashiga sabab bo'ladi. Mehnat jarayonida zamonaviy texnikalarning mavjudligi insonlarning og'irini yengil qiladi, mehnat unumdorligi, hayot farovonligi oshadi, bo'sh vaqti paydo bo'ladi. Inson tomonidan yaratilgan texnikalar insonlarning mehnat faoliyatiga samarali yordam bermoqda. Bu esa sifatli, estetik didli va hamyonbop tovarlarning ishlab chiqarilishiga sabab bo'lmoqda.

REFERENCES

1. <https://kompy.info/mavzu-> mehnat-turmush etikasining muhim omili
2. Researchgate.net/ publication/264487569”Aesthetic Understanding of Work and organizational Life Approaches and Research_Developments”..
3. Mears, Ashley. "Aesthetic labor for the sociologies of work, gender, and beauty." *Sociology Compass* 8.12 (2014): 1330-1343.4. .
4. Aesthetic ideal and aesthetic criterion DS Kadirova 2021 *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research* 11 3 1748-1760 *South Asian Academic Research Journals*
5. Kadirova Dilbar Salikhovna, Inagamova Feruza Khurshidovna, Agzamova Nilyufar Shukhratovna, Mukhamedzhanova Lalikhon Ashuraliyevna. (2019). CATEGORIES OF HARMONY IN THE CONCEPTIO OF CLASSICAL SCHOLARS. *International Journal of Research in Humanities, Arts and Literature*, (2), 293-300
6. THE APPEARANCE OF NEW AESTHETIC CRITERIA IN MODERN ART
Авторы Dilbar Salihovna Kadirova Дата публикации 2019 Журнал *Scientific Bulletin of Namangan State University* Том 1 Номер 12 Страницы 72-78